

Очната хипертония се отнася до повишаване на налягането в окото, известно също като вътреочно налягане. Тя не се счита за заболяване, но може да доведе до глаукома - сериозно състояние на очите, което може да доведе до загуба [сърцебиене след хранене](#) на зрението. Точната причина за очната хипертония невинаги е ясна, но рисковите фактори включват възраст, фамилна анамнеза и някои медицински състояния като високо кръвно налягане и мигрена.

Диагнозата се поставя чрез цялостен очен преглед, включващ измерване на вътреочното налягане и оценка на зрителния нерв за признаци на увреждане. В някои случаи може да са необходими допълнителни изследвания, за да се изключат други заболявания.

Възможностите за лечение включват медикаменти, като капки за очи, лазерна терапия и операция. Целта на лечението е да се понижи очното налягане и да се предотврати загубата на зрение. Редовните очни прегледи са важни за проследяване на състоянието и за откриване на евентуални промени, които могат да изискват лечение.

Важно е да се отнасяте сериозно към очната хипертония и да следвате препоръчаните планове за лечение и наблюдение, за да поддържате здравето на очите и да предотвратите загубата на зрение.

Източник: <https://davlenie.men>